

Elena CREANGĂ

dr., conf. univ.,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

Lilia NAHABA

coordonatoare de proiecte,
Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Competența de luare a deciziilor, pe înțelesul cadrelor didactice

CZU 37.015 |

Rezumat: În articol sunt elucidate esența și structura competenței de luare a deciziilor. Deși majoritatea deciziilor noastre par banale și nu au un impact de durată, multe dintre ele pot să ne schimbe semnificativ viața. Școala contemporană trebuie să facă față provocărilor legate de globalizare și de incertitudinile caracteristice economiei de piață, determinând mai multe transformări în educație. Una dintre ele ține de valorificarea caracterului prospectiv al educației: proiectarea, organizarea și structurarea demersului educațional în concordanță cu solicitările prezentului, dar mai ales cu trăsăturile definitorii ale societății viitorului, ceea ce presupune un proces de luare de decizii din partea cadrului didactic, pentru a nu opune rezistență schimbărilor.

Cuvinte-cheie: schimbări, decizie, luarea deciziilor, competența de luare a deciziilor.

Abstract: The article elucidates the essence and structure of the decision-making competence in a manner that may be easily accessible to teachers. Decision-making is an important life skill: while most decisions we make are trivial and do not have a lasting impact, others may change our lives in a major way. Today's schools must face the challenges related to

globalization and the uncertainties of a market economy, which cause even more changes in education. One of these challenges is to explore the prospective nature of education: the design, organization, and structuring of the chosen educational approach in accordance with the demands of the present day, but, above all, in coordination with the defining features of the society of the future, which requires the teachers to be immersed in a permanent decision-making process in order not to resist change.

Keywords: changes, decision, decision-making, decision-making competence.

Destinul tău este modelat de momentele în care iei decizii.

(Anthony Robbins)

INTRODUCERE

Astăzi, ca întotdeauna, școala reprezintă mai mult decât instituția unde idealul uman și educația sunt plătite prin dedicația întregului corp didactic, de care depinde calitatea edificării personalității. Profesorul autentic poate schimba direcția conceptelor, poate consolida relațiile din familie, ajutându-l pe copil să se descopere. Singur în fața ochilor curioși, uneori silit să-ți pleci fruntea, alteori – judecat de propriile nereușite, trebuie să-ți continui misiunea de a altui verticalitate, demnitate și bunătate. Datoria zilnică, prima și ultima a dascălului, este desăvârșirea culturii și personalității sale, care are un impact fundamental asupra discipolilor. Este necesar ca zilnic și consecvent să meditezi asupra

conștiinței de sine și de neam, asupra responsabilității pe care o ai în fața viitorului, pentru că fiecare dintre noi trăiește în eternitate prin aportul adus la fondul de aur al generațiilor care ne succed [17, p. 29].

Există o multitudine de probleme în școala de azi: nu se acordă suficientă atenție promovării unui stil de viață sănătos, educației morale sau pregătirii pentru viață; s-a diminuat prestigiul profesiei de pedagog; situația economică precară etc., toate afectând traseul educațional al copilului. În amplul proces de formare a competențelor sociale, dezvoltarea parteneriatului familie-școală-comunitate este mai mult decât imperioasă. Ne orientăm spre educarea unei persoane integre, care să respecte valorile fundamentale, să se ghideze de anumite principii, să lupte pentru anumite idealuri. Educația trebuie să se bazeze pe necesitățile celor cărora le este destinată, soluționarea problemelor constituind cel mai important mijloc de a ține piept și a răspunde

nevoilor individuale și comunitare [10, p. 23].

Așadar, societatea spre care ne îndreptăm depinde, în mare măsură, de eficiența și eficacitatea acțiunii educaționale actuale. Datorită caracterului său prospectiv, educația nu doar se adaptează la specificul schimbărilor anticipate, ci și pregătește condițiile pentru apariția acestor schimbări, modelează prin acțiunile de azi esența societății viitoare [13, p. 5].

Orice activitate umană presupune adoptarea unor decizii. Pentru realizarea scopurilor, oamenii decid asupra acțiunilor care vor duce la atingerea acestora ori decid să nu acționeze. Calitatea vieții omului este determinată, în mare parte, de deciziile pe care acesta le adoptă astăzi. De multe ori, nu ne dăm seama de forța de schimbare pe care o generează o *decizie congruentă și cu angajament* [4, p. 313]. Problema este că, mult timp, majoritatea dintre noi au folosit termenul *decizie* atât de imprecis, încât acesta a ajuns să descrie ceva de genul unei liste de dorințe. În loc să luăm decizii, enunțăm *preferințe*.

A lua o decizie înseamnă a te angaja să obții un rezultat și după aceea să te privezi de orice altă posibilitate. Trei decizii pe care le luăm în fiecare clipă a vieții noastre ne controlează destinul. Acestea determină ce vom observa, cum ne vom simți, ce vom face și, în cele din urmă, cu ce vom contribui și cine vom deveni: deciziile noastre despre lucrurile asupra cărora urmează să ne concentrăm; deciziile despre ce înseamnă pentru noi anumite lucruri; deciziile despre ce să facem pentru a obține rezultatele dorite [11, p. 52].

ASPECTE CONCEPTUALE

Pentru a ne dezvolta „deprinderi de viață” – a ne controla propria viață, a obține respectul celorlalți, a ne pune în valoare și a ne dezvolta potențialul și capacitățile psihice; pentru a ne îmbunătăți imaginea de sine – avem nevoie de abilitatea de a lua decizii potrivite [3, p. 188].

A decide înseamnă a lua o hotărâre, a alege între mai multe alternative. O decizie este luată în urma examinării unei probleme sau a unei situații, fiind adoptată o soluție dintre mai multe posibile. Apariția unei probleme este percepută, cel mai adesea, ca o discrepanță între situația existentă și cea dorită. Decidentul face o alegere între mai multe soluții alternative posibile, în urma unui proces de examinare, de reflecție asupra condițiilor situației decizionale și a posibilităților de soluționare, ceea ce presupune mai multe activități, nu doar actul de alegere ca atare [20, p. 125]. Astfel, decizia implică: o *bază de informații* ample și certe; un *proces rațional* (de gândire, de înțelegere); *obiective* (precise, concrete, măsurabile); *unul sau mai mulți decidenți*; *alternative decizionale*; *manifestarea voinței* (opțiunea).

În acest context, în scenă intră o mulțime de *factori*: *valorile și prioritățile noastre*, *sentimentele și intuiția*, *influența oamenilor din jur* etc. De aceea, e normal ca uneori să „luptăm” pentru a lua o decizie. Chiar și cea mai simplă decizie poate consuma timp prețios. Atunci când avem de luat o hotărâre dificilă, trebuie să ne evaluăm valorile, sentimentele, dar și alți factori [9, p. 30].

Tabelul 1. *Definirea deciziei* [21, pp. 258-259]

Autori	Definiții
Richard	• Procesul de alegere privind obiectivele de acțiune și procedurile destinate realizării și asigurării reglării activităților.
Kreitner	• Identificarea și alegerea soluțiilor care duc la rezultatul dorit.
Plane	• Procesul prin care o întreprindere trece de la o poziție strategică la alta.
Rojot	• O decizie este luată atunci când apare o ocazie de alegere sau când sunt deschise mai multe alternative; este selectată una dintre ele, aceasta antrenând o acțiune sau un comportament.
Pye	• Un proces dinamic de interacțiune între toți participanții care determină o politică de alegere.
Cyert, March	• Decizia în organizații este executarea unui număr de opțiuni luate în calitate de obiective și alegerea unor alternative pe baza informațiilor colectate.
Morris	• Conceptualizarea unei situații de alegere, fie sub forma unei imagini mentale, fie a unui model explicit.
Le Maitour	• O alegere între mai multe alternative.

Ca fenomen psihologic, *decizia* are o natură complexă, dublă. Pe de o parte, este un *fenomen psihologic individual*, emanând ca un produs final din necesitățile și trebuințele psihologice strict personale ale omului; pe de altă parte, este un *fenomen psihosocial*, emanând ca un produs al interacțiunii indivizilor, al grupurilor umane, al trebuințelor colective.

Decizia constituie soluția cu probabilitatea cea mai ridicată de a reprezenta rezolvarea cea mai bună la nivelul informațiilor existente la un moment dat. Definitiv pentru ea este alegerea variantei optime de răspuns din ansamblul răspunsurilor posibile, alegere care se bazează pe anticiparea mentală a evenimentelor viitoare. În elaborarea deciziei,

decidentul trebuie să estimeze consecințele diferitelor variante de soluționare, să precizeze efectele previzibile ale acțiunilor sale, să aprecieze probabilitatea de reușită sau eșec a fiecărei soluții întrevăzute. După efectuarea acestor operații mintale, se adoptă strategia care permite dobândirea unei cât mai mari utilități și a unei cât mai înalte probabilități de realizare [1, p. 141]. O decizie este o judecată. Factorii de răspundere care iau decizii eficiente știu însă că nu se pleacă de la fapte, ci de la opinii. Bineînțeles, acestea nu sunt decât niște ipoteze neverificate și, ca atare, sunt lipsite de valoare până când nu se verifică în realitate. Pentru a determina ce anume este un fapt, trebuie mai întâi să luăm o decizie asupra criteriilor de relevanță, mai ales asupra modului adecvat de măsurare. Acesta este factorul cel mai important al deciziei eficiente și, în mod obișnuit, aspectul ei cel mai controversat. Înțelegerea care stă la baza deciziei corecte este rezultatul ciocnirii și al conflictului dintre opinii divergente și al analizei serioase a alternativelor concurente [7, p. 155].

În sens larg, decizia ține de capacitatea oamenilor cu anumite responsabilități de a lua hotărâri privind toate problemele ce intră în sfera lor de competență. Indiferent de nivelul ierarhic, de calitatea și conținutul ei, decizia are un caracter complex, fiind o reacție a decidentului la „semnalele” primite din sistemul condus.

Definiția relevă mai multe caracteristici importante ale conceptului:

- Decizia trebuie să fie rezultatul unui proces decizional rațional; diversitatea fenomenelor, creșterea permanentă a complexității lor impun o analiză logică și științifică (rațională) a contextului economic, tehnologic, social, politic etc. în care au loc evenimentele ce au impus luarea deciziei respective.
- Luarea unei decizii presupune utilizarea unui volum mare de informații, care să reflecte realitatea concomitent.
- Alegerea trebuie să fie rezultatul unui act conștient, deliberat.
- Decizia presupune existența unui obiectiv măsurabil și precis determinat, care să permită evaluarea, periodică și finală, a gradului lui de atingere.
- Decizia este momentul din cadrul procesului de conducere care marchează trecerea de la gândirea creatoare la acțiune [16, p. 189].

Fiecare alegere pe care o facem are consecințe. Uneori, acestea sunt bune, alteori – nefaste, dar nu există o decizie fără consecințe. A fi independent și suficient de matur ca să iei singur decizii – indiferent cât de mărunte sau cât de importante ar fi acestea – presupune să-ți asumi responsabilitatea pentru alegerile tale, orice s-ar întâmpla. Aceasta înseamnă că ești gata să anunți respectiva decizie ca fiind a ta și să o aperi în fața tuturor [9, p. 30].

Luarea unei decizii este o supunere benevolă și reprezintă arta alegerii celei mai optime soluții din versiunile disponibile, alegere ce va fi făcută prin cele trei situații privind informațiile existente: certitudine, risc și incertitudine. Pentru a lua o decizie bună, informarea este esențială [14, p. 257]. Conform profesorului V. Gh. Cojocaru, luarea deciziei include următoarele *acțiuni*:

- *Definirea naturii situației* care necesită luarea unei decizii. Aici pot fi întreprinse următoarele investigații: ce știm despre situația creată, ce factori interni, externi pot fi luați în evidență? Cine va fi afectat de decizia luată? Cât de serioasă este problema în cauză?
- *Identificarea alternativelor*. După ce a fost identificată problema, persoana trebuie să caute mai multe soluții de rezolvare a acesteia.
- *Verificarea alternativelor* – măsura în care acestea sunt proprii situației, contextului, momentului.
- *Selectarea celei mai adecvate alternative*. Desigur, nu poate fi vorba de o alternativă ideală, însă întotdeauna există o alternativă adecvată. Trebuie să ne gândim îndeosebi la impactul deciziei asupra factorului uman, asupra organizației în ansamblu.
- *Implementarea deciziei* [5, p. 100].

Pentru a înțelege mai exact comportamentul decizional, ne vom referi în continuare la principalele elemente și etape pe care le implică procesul de luare a deciziei. C. Zamfir și V. Lazăr afirmă că orice proces decizional are patru faze distincte: definirea și analizarea problemei; formularea și evaluarea soluțiilor alternative; alegerea celei mai bune alternative; implementarea deciziei cu privire la cursul de acțiune ce trebuie urmat [19, p. 16], iar M. Zlate identifică șase etape (Tabelul 2).

Tabelul 2. *Etapele procesului de luare a unei decizii corecte* [21, pp. 258-259]

Etape	Descriere
Identifică problema. Care este ea?	Problemele nu sunt întotdeauna evidente. În calea soluționării lor pot sta diverse obstacole: acordarea atenției efectelor și nu cauzelor, definirea problemelor prin soluții etc. Problemele trebuie să fie definite clar, fără asocierea lor cu anumite soluții. <i>Care este problema? Ce decizie trebuie să luăm?</i>

Determină toate alternativele (posibilitățile de rezolvare). Care sunt alternativele?	Generează soluții alternative. În această fază a procesului decizional este esențială creativitatea. <i>Ce posibilități de rezolvare ai? Ce te gândești să faci?</i>
Care sunt criteriile?	<i>Ce speri să realizezi luând această decizie?</i>
Ierarhizează criteriile. Gândește-te la consecințe	<i>Care este criteriul cel mai important? Dar cel mai puțin important?</i> Ierarhizează criteriile în ordinea importanței, notând cu 1 criteriul cel mai important, cu 2 pe următorul etc.
Evaluează alternativele.	Ierarhizează alternativele conform criteriilor stabilite. Alternativele pot fi notate și cu plus (+) sau minus (-), conform gradului de adecvare la criterii.
Ia decizia.	

Conform ghidului metodologic *Dirigintele manager al actului educativ* (2009), procesul de luare a deciziei constă din următoarele etape:

1. *identificarea problemei.*
2. *analiza informației disponibile.* La această etapă se colectează toată informația cu privire la subiect (se face apel la memoria personală, se colectează sfaturile celor apropiați etc.).
3. *elaborarea/ordonarea soluțiilor potrivite.* Acum apare un prim efort de ordonare logică a informației în soluții posibile.
4. *explorarea alternativelor.* Se desfășoară un asalt de idei privind toate soluțiile identificate; acestea sunt analizate, verificate, comparate.
5. *evaluarea alternativelor și alegerea variantei optime.* Posibilitățile de acțiune sunt evaluate în final, iar dintre toate variantele posibile este aleasă cea mai adecvată. Există situații în care alegerea se dovedește a fi foarte dificilă. Acest lucru se întâmplă mai ales atunci când decizia este una complexă și implică un grad sporit de nesiguranță sau risc [3, p. 189].

În manualul *Managementul educației în context european* (2007) R. Tudorică descrie trei etape în activitatea de luare a unei decizii:

- *pregătirea deciziei* – presupune identificarea problemelor; obținerea de informații necesare despre acestea; selecționarea, organizarea și prelucrarea informațiilor; elaborarea variantelor de acțiune și a proiectelor planurilor de măsuri;
- *adoptarea deciziei* – implică o activitate de analiză și comparare a avantajelor și dezavantajelor fiecărei variante, urmată de alegerea variantei celei mai avantajoase;
- *aplicarea deciziei* – vizează o serie de activități de natură organizațională și motivațională: comunicarea deciziei, explicarea și argumentarea ei, organizarea acțiunii practice, controlul deciziei, reglarea acțiunii, adoptarea unor decizii de corectare a deciziei inițiale [15, p. 234].

Să alegi este dificil, deciziile având dimensiuni diferite. Când îți alegi un loc de muncă, factorii de care

ții cont în timpul deliberării sunt salariul, amplasarea, oportunitățile de avansare, potențialii colegi, precum și sarcinile pe care le vei avea. Majoritatea deciziilor bune implică următorii pași:

- Dă-ți seama de scopul sau de scopurile tale.
- Evaluează importanța fiecărui scop.
- Etalează opțiunile.
- Evaluează cât de probabil este ca fiecare opțiune să ducă la îndeplinirea scopurilor.
- Alege opțiunea câștigătoare.
- Folosește consecințele alegerii ca să-ți modifice scopurile, importanța pe care le-ai atribuit-o și modul în care evaluezi posibilitățile viitoare [12, p. 73].

Decizia de a obține un rezultat face ca evenimentele să fie puse în mișcare. Dacă hotărăști care este lucrul pe care ți-l dorești, te mobilizezi să acționezi, înveți din aceasta și îți schimbi abordarea, vei crea impulsul de a obține rezultatul. Imediat ce îți iei cu adevărat angajamentul de a face ca un lucru să se întâmple, „mijloacele” se vor revela [11, p. 49].

Odată ce a fost selectată *soluția*, este necesar de a lua măsuri specifice de implementare a acesteia, deoarece chiar și o soluție potrivită este inutilă dacă nu e transpusă în practică în mod eficient. Cheia implementării eficiente o reprezintă buna comunicare și planificarea acțiunilor.

Momentul alegerii este momentul adevărului. Este testul caracterului și al competenței noastre. E necesar să analizăm câțiva dintre *factorii* care acționează în momentul alegerii: *urgența* (chestiuni imediate, care ne presează); *oglină socială* (lucruri admirate de cei din jur); *speranțele proprii*; *speranțele celorlalți*; *valorile profunde* (ce simțim că este important pe termen lung); *valorile operaționale* (ce ne dorim pe termen scurt); *moștenirea socioculturală*; *cunoașterea de sine*; *conștiința*; *nevoile fundamentale*; *dorințele*. Atunci când toți acești factori acționează asupra noastră, e important să ținem minte că un moment al alegerii este doar un moment al alegerii. Dacă reacționăm automat la una sau mai multe dintre aceste influențe, dacă le permitem circumstanțelor sau celor din jur să ne controleze, dacă ne folosim însușirile pentru a lua o decizie rațională,

dictată de conștiință – e alegerea noastră [6, p. 250].

Din punct de vedere managerial, *a conduce* înseamnă, în esență, *a lua decizii*. Anume din această cauză conducerea este, de cele mai multe ori, asimilată cu procesul de luare a deciziei. Orice activitate a unui manager, ca și toate funcțiile specifice procesului de conducere (planificarea, organizarea, controlul etc.), implică *necesitatea de a lua decizii*. Succesul sau eșecul activității de conducere și performanțele unui conducător depind, în cea mai mare măsură, de calitatea deciziilor luate și, ca atare, sunt analizate în raport cu capacitatea decidentului de a lua decizii eficiente. Iar capacitatea unui conducător de a lua decizii trebuie înțeleasă într-un context mai larg, care vizează *raționalitatea* procesului de luare a deciziei. Complexitatea vieții moderne, ritmul accelerat de dezvoltare a cunoașterii și a tehnologiilor informaționale, proliferarea și radicalizarea schimbărilor sociale impun necesitatea de a percepe procesul decizional ca pe unul rațional, și nu dependent exclusiv de capacitățile personale ale unui conducător (intuiție, experiență, imaginație etc.). În general, se consideră că „un proces decizional este rațional dacă, analizând cunoștințe relevante, ajunge la selectarea deciziei celei mai bune” [19, p. 16].

Natura psihosocială a deciziei se exprimă în faptul că ea nu este o simplă însumare a contribuțiilor personale, ci o sinteză și generalizare a acestora. Indiferent însă de natura ei psihoindividuală sau psihosocială, decizia implică, din punct de vedere psihologic, câteva *mecanisme*, dintre care cele esențiale sunt prezentate în Figura 1.

Totuși, în procesul de luare a deciziei, printre cele mai frecvente se numără:

- timpul disponibil pentru luarea unei decizii;
- resursele pe care le avem la dispoziție pentru implementarea unei decizii;
- informația necesară pentru luarea unei decizii;
- ambiguitatea situației, inclusiv alternativele și consecințele;
- așteptările altora cu privire la decizia luată;
- tensiunea creată într-o situație dată [5, p. 101].

De obicei, orice persoană ia decizii în funcție de valorile pe care le are, de necesitățile, scopurile și prioritățile sale. Valorile și credințele au o influență uriașă asupra procesului decizional. Cele mai importante valori sunt acelea pe care le respectăm cel mai mult, sunt valorile de bază, determinate de câteva criterii: încrederea că lumea ar fi mai bună dacă și alți oameni ar împărtăși aceleași valori; încrederea că ele sunt importante acum și în viitor; disponibilitatea de a sacrifica ceva pentru ele; aprecierea valorilor date, chiar dacă prietenii nu sunt de acord cu ele [14, p. 257].

Problema *comunicării deciziei și a planului de acțiune* pentru aplicarea ei reprezintă una dintre condițiile esențiale în implementarea eficientă a deciziei, întrucât

transformarea unei soluții în acțiune propriu-zisă implică necesitatea ca oamenii să înțeleagă exact ce schimbări sunt așteptate atât în comportamentul lor, cât și în comportamentul celor cu care interacționează.

Figura 1. Complexitatea mecanismelor psihologice ale deciziei [21, pp. 259-260]

În consecință, decidentul va trebui să determine cu precizie ce, când, cum și cui urmează să comunice informațiile cu privire la decizia luată. *A decide ce trebuie să comunici* implică selectarea și transmiterea informațiilor care au relevanță pentru oamenii ce vor acționa. Aceasta înseamnă a le explica rațiunile deciziei, standardele sau cerințele impuse de angajarea lor în acțiune, responsabilitățile specifice, rezultatele sau beneficiile așteptate, modul în care vor fi afectați de participarea la implementarea deciziei [18, p. 243].

Eficacitatea deciziei poate fi limitată de următoarele prejudecăți: considerăm că suntem capabili să identificăm toate alternativele, să estimăm exact consecințele fiecărei alternative, să ne detașăm de problemă, să intrăm în posesia tuturor informațiilor relevante, să alegem soluția cea mai potrivită [8, pp. 95-96]. Alte sunt: *identificarea inadecvată a problemelor* (descrierea superficială a problemei, colectarea insuficientă de date relevante), *viziunea tunel* (o perspectivă restrânsă în timpul fazelor de creație și de explorare ale proce-

sului de luare a deciziei), *incapacitatea de a stăpâni complexitatea* (neputința de a folosi mai multe tipuri de informații simultan), *indisciplina intelectuală* (incapacitatea de a-și impune un proces de gândire logic și metodic), *lipsa creativității, analiza superficială a cauzelor, lipsa standardelor, nehotărârea, dimensiunarea greșită a soluțiilor*.

CONCLUZII

1. Decizia reprezintă o activitate intelectuală – mai exact, un produs al activității cognitive, determinat de concomitența și coincidența asupra individului a unor categorii de factori. Ea este legată de trăsăturile psihoindividuale ale omului, care îl orientează spre un anumit tip de comportament decizional, punându-și amprenta asupra lui.
2. Decizia este expresia interacțiunii indivizilor, având o natură duală: parțial subiectivă, parțial obiectivă.
3. Decizia este funcția principală a procesului de conducere, deoarece, fiind un proces de armonizare a obiectivelor cu resursele, devine „motorul managementului”.

RECOMANDĂRI

Pentru luarea unor decizii eficiente, urmați pașii descriși mai jos.

- Consultați-vă colegii în legătură cu decizia luată, pentru a beneficia de un punct de vedere exterior problemei.
- Examinați modul de luare a deciziilor al colegilor care au succes și încercați să le înțelegeți secretele.
- Analizați modul de luare a deciziilor al colegilor ce au suferit eșec și construiți un model ce v-ar ajuta să săriți peste greșeli.
- Înainte de a lua decizia, obțineți un punct de vedere imparțial.
- Meditați bine și apoi deciziți.
- Cunoașteți-vă punctele slabe în luarea deciziilor și evitați-le.
- Probați diferite metode de luare a deciziilor și stabiliți care vi se potrivește cel mai mult.
- Nu vă complaceți în rutină.
- Exersați-vă creativitatea.
- Lucrați sistematic și nu neglijați nicio etapă în luarea deciziei.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Arădăvoaice Gh., Popescu Ș. Teste psihologice de autoevaluare. București: Antet, 2003. 215 p.
2. Beldiga C. et. al. Învăț să fiu: Ghid pentru psihologi școlari, diriginți, profesori. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2008. 228 p.
3. Calaraș C., Gonciar E. Dirigintele – manager al actului educativ: Ghid metodologic pentru

- diriginți. Chișinău: CEP USM, 2009. 223 p.
4. Chicu V. Metodologia luării deciziilor în cadrul educațional. În: Guțu V. Management educațional. Ghid metodic. Chișinău: CEP USM, 2013. 533 p.
5. Cojocaru V. Gh. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 2004. 335 p.
6. Covey S.R., Merrill A.R., Merrill R.R. Stabilirea priorităților. București: Litera, 2020. 511 p.
7. Drucker P. Despre decizie și eficacitate. Ed. a 2-a. București: Meteor Press, 2010. 189 p.
8. Management educațional pentru instituțiile de învățământ. 2001. Pe: <http://mentoraturban.pmu.ro/sites/default/files/ResurseEducaționale/Modul%20Management%20educational.pdf> (Accesat la 21.03.2022).
9. Moldovanu I., Coadă C., Platon D. Deprinderi de viață: Manual elevului. Cl. 5-7. Chișinău: Știința, 2005. 96 p.
10. Nahaba L., Goraș-Postică V. Comunități școlare în acțiune pentru educația non-formală: Experițe de succes. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2012. 200 p.
11. Robbins A. Trezește uriașul din tine: cum să preiei imediat controlul destinului tău mental, emoțional, fizic și financiar. București: Act și Politon, 2017. 718 p.
12. Schwartz B. Paradoxul alegerii: de ce mai mult este mai puțin. București: Curtea Veche Publishing, 2021. 318 p.
13. Selifos L. Formarea competenței acțional-strategice: teme pentru realizarea aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. În: Goraș-Postică V. (coord.). Competența acțional-strategică?! Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2012. 152 p.
14. Ștefăneț D. et al. Adolescentul merge după soare. Ghid de dezvoltare personală. Chișinău: Totex-Lux, 2016. 377 p.
15. Tudorică R. Managementul educației în context european. Ed. a 2-a. București, 2007. 338 p.
16. Țurcan T. Psihologie managerială. Chișinău: Epigraf, 2004. 227 p.
17. Vacarciuc D. Proiectele instituționale. În: Proiectul: proces de învățare, produs evaluabil. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2018. 112 p.
18. Vlăsceanu M. Psihosociologia organizațiilor și conducerii. București: Paideia, 1993. 370 p.
19. Zamfir C., Lazăr V. Dicționar de sociologie. București: Babel, 1998. 753 p.
20. Zelenschi A. Bazele managementului. Note de curs. Chișinău: Impressum. 2014. 233 p.
21. Zlate M. Tratat de psihologie organizațional-managerială. Vol. II. Iași: Polirom, 2007. 673 p.